

استراتيجية لتنمية أصول الوقف:

دراسة في شركة لا تنس التعاونية بمعهد دار السلام كونتور للتربية الإسلامية الحديثة

A Strategy For Developing Endowment Assets: Study in The Don't Forget Cooperative Company At The Darussalam Gontour Institute For Modern Islamic Education

خرون زهرو* & مليونو جمال** & سوراجي بادي*** & شمسوري شمسوري****

Khurun'in Zahro' & Mulyono Jamal & Suraji Badi' & Syamsuri Syamsuri

ملخص

إن استدامة معهد دار السلام كونتور للتربية الإسلامية الحديثة لا يخلو عن الدعم المالي الكبير. لأجل تنمية أصول الوقف لا يعتمد معهد دار السلام كونتور للتربية الإسلامية الحديثة اعتماد على المساعدة من أطراف خارجية، ولكن تمويلها يأتي من تنمية أصول الوقف. ويهدف هذا البحث إلى تحديد استراتيجية لتنمية أصول الوقف بمعهد دار السلام كونتور للتربية الإسلامية الحديثة من خلال شركة لا تنس التعاونية. فيستخدم هذا البحث منهجاً ميدانياً مع المنهج الوصفي هي أن استراتيجية لتنمية أصول الوقف من خلال شركة لا تنس التعاونية على سبيل الإدارة الذاتية بناظر الوقف. ولو كان ليس لهم كفاءة شاملة لتنمية الوقف، بل بالجهود والإخلاص من مسؤول وحدة الأعمال فتسأهم شركة لا تنس التعاونية مساهمة

* Dr. Universitas Darussalam Gontor. Indonesia. ORCID: 0000-0003-3652-1775 E-Mail: khuruninzahro@unida.gontor.ac.id

** Dr. Universitas Darussalam Gontor. Indonesia. ORCID: 0000-0002-3644-9024 E-Mail: mulyonojamal@unida.gontor.ac.id

*** Dr. Universitas Darussalam Gontor. Indonesia. E-Mail: surajibadi@gmail.com

**** Dr. Universitas Darussalam Gontor. Indonesia. ORCID: 0000-0001-6741-7765 E-Mail: syamsuri@unida.gontor.ac.id

كبيرةً لتنمية أصول الوقف. والرهان ذلك بوجود ٣٤ وحدة الأعمال، تتكون من ٤ أنواع، وهي التجارة وَصَلَتْ على ١٤ وحدة الأعمال، والإنتاج وصل على ٦ وحدات الأعمال، والخدمة التجارية وَصَلَتْ على ١٢ وحدة الأعمال، والفلاحة وصلت على وحدتين.

الكلمات الرئيسية: تنمية أصول الوقف، شركة لا تنس التعاونية، معهد دار السلام كونتور للتربية الإسلامية الحديثة.

Abstrac: The sustainability of Pondok Modern Darussalam Gontor is reliant on substantial financial support. In the context of developing waqf assets, Pondok Modern Darussalam Gontor does not depend on assistance from external parties, but the funding comes from developing waqf assets. This study aims to determine the strategy for developing waqf assets at Pondok Modern Darussalam Gontor through the La-Tansa Kopontren. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study indicate that Kopontren La-Tansa's waqf asset development strategy is carried out with an independent system through Nazhir waqf. Even though the waqf manager does not have the scientific discipline in accordance with the field of waqf development in a professional manner, due to their sincerity and sincerity in managing business units, the La-Tansa Kopontren can contribute to the development of waqf assets in Gontor. Kopontren La-Tansa has succeeded in producing 34 business, which are grouped into 4 types of business, namely trading with 14 business units, Manufacturing with 6 business units, Services with 12 business units, and Fishery and Animal Husbandry with 2 business units.

Keywords: Development of Waqf Assets, La-Tansa Kopontren, Pondok Modern Darussalam Gontor.

المقدمة

يكون الوقف في الإسلام وسيلةً من وسائل علاج مشكلة الفقر في المجتمع، فيكون الوقف صدقةً جاريةً لا ينقطع دورُ ثوابها على الواقف، ويدور الخيرُ الوافرُ على المحتاجين والمستحقين^١. أهمية غرس إرادة الوقف عند المجتمع لزيادة محبة العباداة، وبذلك فإنَّ أوَّل شكل الوقف الذي عرفه الناس هو الوقف الديني. وكان هذا الوقف عبادة، كوقف الأراضي والمباني لممارسة العبادات والطقوس والنسك التي يتعبَّد

^١ أحمد محمد عبد العظيم الجمل، دور نظام الوقف الإسلامي في التنمية الاقتصادية المعاصرة (القاهرة: دارالسلام،

النَّاسُ بما. ٢ ويكون الوقف صدقة جارية تحبها الناس حتى يرضوك الناس على تفويض أموالهم لمصلحة المجتمع.

ولأجل دوام الثواب والخير، وَقَفَ مؤسسوا معهد دار السلام كونتور الحديث أموالهم، منذ ١٢ أكتوبر ١٩٥٨ إلى المسلمين، بمساحة الأراضي الجافة على قدر ١,٧ هكتار، والأراضي الرطبة بقدر ١٦,٨ هكتار. ٣ ولأجل استمرار الوقف وصيانه وتنميته، كلف ناظر الوقف مؤسسة صيانة وتنمية الوقف بالمعهد العصري كونتور.

أسست مؤسسة صيانة و تنمية الوقف بالمعهد العصري دار السلام كونتور،^٤ في ٨ مارس ١٩٥٩ في بونوروكو، وظيفتها هي صيانة أموال الوقف، واستكمالها وزيادتها بجميع ممتلكات الوقف المنقولة مثل السيّارة وغير المنقولة مثل الأراضي والمباني، للحصول على أهداف المجلس الأعلى للمعهد دار السلام كونتور. يبدو نجاح تنمية الوقف في معهد دار السلام كونتور بكثرة وحدات الأعمال التجارية في مؤسسة دار السلام كونتور، تضم أقسام وحدات الأعمال وهي:

١. قسم الأراضي الذي له وظيفة على تنظيم شراء الأرض أو تنظيم زيادة أرض الوقف إلى أن تتم الشهادة من موظف الأراضي.
٢. قسم الزراعة الذي له وظيفة على استغلال أرض الوقف في مؤسسة المعهد العصري دار السلام كونتور بطريقة الإجارة أو المزارعة.
٣. قسم مزارع زيت النخيل في سومطرة.
٤. شركة ذات مسؤولية محدودة " استافيت دوي ماسا" الذي يدير محطة الوقود العامة في وونوسوبو.
٥. شركة لاتنس التعاونية التي تدير وحدة الأعمال التي أقامتها مؤسسة المعهد العصري دار السلام. ومن وحدة الأعمال المذكورة، كانت شركة لاتنس التعاونية لها وظائف كثيرة في تدبير وحدات الأعمال، وكان عدد وحدات الأعمال في سنة ٢٠١٩ بلغ إلي ٣٤ قسما. وحصلت تنمية أرض الوقف في مؤسسة معهد دار السلام كونتور ١,٥٤٧,٦ هكتار. كثرة أقسام وحدة الأعمال التجارية في شركة لاتنس

^٢آحف، الوقف الإسلامي تطوره إدارته وتنميته، ١٨.

^٣Imam Zarkasyi Ahmad Sahal, Zainudin Fanani, "Piagam Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo" (Ponorogo, 1958).

^٤Yayasan Pemeliharaan&PerluasanWakafPondok Modern (YPPWPM)

معناه: مؤسسة صيانة و تنمية الوقف بالمعهد العصري كونتور، فيما يلي في هذا البحث بذكر هذا الإسم بمؤسسة

دار السلام كونتور

التعاونية وكثرة تنمية أرض الوقف في مؤسسة معهد دار السلام كونتور، تدلّ على أعظم تقدّم تنمية الوقف فيها .

وكانت ترقية زيادة مجموعة أرض الوقف وترقية مجموعة وحدة الأعمال فيها ترقية كبيرة، وظنّ الناس أن مدير الوقف فيها من المدير الخبير بالعلوم التجارية، ولديه مهارة خاصة وخبرة في تنمية الوقف، ولكن مدير وحدة الأعمال في معهد دار السلام كونتور هو مدرّس مُتخرّج من كلية المعلمين الإسلامية فليس له مهارة خاصة في تنمية الوقف فليس له مهارة في علوم التجارة.

فإنّ الشركة التعاونية قد أسهمت في دعم اقتصادية المعهد. ومن بعض مساعدة الشركة التعاونية هي: تكون شركة التعاونية محركاً لاقتصادية المعهد، وتكون الشركة التعاونية وسيلة لرعاية رجال الأعمال من الطلاب والمعلمين، وتكون الشركة التعاونية قادرة على تحسين اقتصاد المجتمع حول المعهد.⁵

وحدات الأعمال في شركة لا تنس التعاونية، منها: مصنع الشاي،⁶ ومصنع الثلج،⁷ ومطحنة الأرز،⁸ ومطبعة دار السلام،⁹ ومصنع لا تنس لمياه الشرب،¹⁰ مخبّز لا تنس،¹¹ ومصنع لا تنس للملابس الجاهزة،¹² مكتب الاتصالات،¹³ ودار السلام للضيافة،¹⁴ ومكتب المواصلات،¹⁵ ودُكان لا تنس للأدوات الرياضية¹⁶ والصيدليّة¹⁷ وشركة رفاهية الأسرة¹⁸ وشركة أعمال الأسرة¹⁹ ودكان لا تنس لبيع

⁵ Syamsuri ،“MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI BERDIKARI DI PESANTREN GONTOR BERBASIS PENGELOLAAN KOPONTREN” 4 ،no. 1 (2018): 2.

⁶ PabrikTeh

⁷ Pabrik Es

⁸ PenggilinganPadi

⁹ Percetakan Darussalam

¹⁰ Pabrik Air Minum La-Tansa

¹¹ Pabrik Roti La-Tansa

¹² Konveksi La-Tansa

¹³ Wartel

¹⁴ Wisma Darussalam (Wisda)

¹⁵ La-tansa Transport

¹⁶ La-Tansa Sport

¹⁷ Apotik

¹⁸ Usaha KesejahteraanKeluarga (UKK)

¹⁹ Koperasi Usaha Keluarga (KUK)

الكتب^{٢٠} ومطعم لاتنس^{٢١} وقسم تصوير المستندات^{٢٢} ومغسل الثياب^{٢٣} ودار السلام لمركز موزع المنتجات الاستهلاكية^{٢٤} ومركز بيع الخضروات^{٢٥} وغير ذلك^{٢٦} لكثرة وحدة الأعمال في شركة لاتنس التعاونية سيبحث الباحث ثلاث وحدات الأعمال وهي مصنع مياه دار السلام للشرب الذي تنتشر حاصله إنتاجه إلى مناطق كثيرة في جزيرة جاوا خصوصا وغيرها ودار السلام للضيافة من إحدى إنتاج الخدمة ومطحنة الأرز هي أول وحدة الأعمال استفادتها لفراية الأسرة في معهد دار السلام كونتور.

نظرية تنمية أصول الوقف

مفهوم تنمية الوقف

التنمية هو التغيير المتعمد لتحقيق أهداف معينة، وعلى هذا فإنه تغيير على أساس علمي موضوعي ودراسة لكل العوامل المؤثرة والمتأثرة به، فالتنمية يستلزم التغيير الواعي، بينما التغيير قد يؤدي أو لا إلى التنمية، كما أن التغيير قد يحدث بإرادة الإنسان، وقد يحدث دون إرادته، وذلك عندما تكون العوامل المؤدية إليه خارجة عن إرادة الإنسان وليس له دخل في إحداثها، أما التنمية فلا يمكن أن يحدث إلا بإرادة الإنسان ورغبته، والتغيير قد يكون جزئياً ينصب على جانب معين أو مظهر خاص .

حين تناول الفقهاء والعلماء مشروعية الوقف وأحكامهم فإنهم لم يفرقوا بين وقف الإنسان على ذريته وقربته بين وقفه من جهة الخير والبر عامة على إعتبار إن الوقف هو نوع من أنواع الصدقات التي حث الشارع على فعلها ندب القيام بها، وأن الإنسان يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى وذلك بالإنفاق في وجود الخير و البر .

تنمية الوقف هي إضافة وقف جديد إلى مال وقف سابق، ومن الواضح الجلي أن إضافة مال وقفي جديد إلى وقف قائم موجود لتوسيعه على إنتاج الخدمات والمنافع والسبل التي يهدف إليها الوقف الأول إنما هو تنمية للوقف بزيادة رأسماله، وشأنه في ذلك شأن الشركات التي تزيد رأسمالها في عالمنا المعاصر. إذن، تنمية الأوقاف بالأنشطة أو الأعمال المنظمة المخطوطة بدراسة التغيير المتعمد ودراسة لكل العوامل المؤثرة والمتأثرة به، مع خضوع بمبادئ الوقف، لتحقيق الأهداف المعينة لسلامة أموال الأوقاف وحسنها وإضافة

²⁰ TokoBuku La-Tansa

²¹ RumahMakan La-Tansa

²²Poto Copy

²³ Laundry

²⁴ Darussalam Distributor Center (DDC)

²⁵ PerkulaanSayur

²⁶ Wardun ,Wardun (Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor) ,46.

قيمتها، وكذلك لأجل رفاهية الناس والاستفادة منهم من خلال تحقيق الأنشطة المنتجة، لممتلكات الوقف ولحصول فوائد الاقتصادية. حتى يمكن الاستفادة أموال الوقف لمصلحة أموال الوقف ومصلحة المجتمع ومصلحة الموقوف عليه.

أجمعت الأمة الإسلامية من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا على مشروعية الوقف، ونفذته عمليا بوقف العقارات والأراضي والآبار وبوقف الأموال غير المنقولة كالأسلحة والكتب والمخطوطات والقدور والمراجل ولا يزال المسلمون يتقربون إلى الله عز وجل بإقامة المساجد والمدارس ودُور القرآن الكريم ودور الحديث الشريف ودور الأيتام والمستشفيات والعبادات الطيبة وهي في تزايد مستمرة بحمد الله وتوفيقه، وإن وزارات الأوقاف والأحباس في العالم الإسلامي تؤدي رسالتها السامية في حماية الوقف وتنميته وذلك للدلالة على ديمومة الوقف واستمراره، وأنه قائم مند شأنه مع التبرع والتطوع حسب الله عز وجل .

طرق تنمية أموال الوقف

قبل معرفة عن إستراتيجية لتنمية أصول الوقف بالمعهد الحديث فلا بد من معرفة طرق تنمية أموال الوقف، وهي ما يأتي :

١. الاستثمار، وهو العمل على بقاء أصل الوقف وتنميته وزيادة موارده. جميع ما سبق يجعل وقف كل من الأسهم، والحِصص والوحدات في الصناديق الاستثمارية، والودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية من أهم الأشكال الحديثة للوقف، لأنها تعبر عن حقيقة المضمون الاقتصادي للوقف الإسلامي، كما مَارَسَهُ الصَّحَابَةُ الكرام من وقف بئر رومة من عثمان، ووقف الأرض بستان في خيبر من قبل عمر رضي الله عنهما، وكلاهما كان في العصر النبوي الشريف، ثم وقف الصحابة الأراضي والأشجار والمباني . وينقسم أدوات الاستثمار إلى قسمين، وهما أدوات الاستثمار قصيرة الأجل مثل المراجحة وبيع السِّلْم، والإجارة التمليلية، والاستصناع، وأدوات الاستثمار طويلة الأجل مثل المضاربة، والمشاركة بنوعها والإجارة التشغيلية. ثم يحكم اختيار صيغ استثمار أموال الوقف على الطبيعة الخاصة للوقف في المجالات الآتية :
١. صيغ المشاركة، مثل المشاركة الثابتة المستمرة، والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتَّمْلِيك.
٢. صيغ الإجارة، مثل الإجارة التشغيلية لأجل والإجارة المنتهية بالتَّمْلِيك.
٣. صيغ المساهمة في رؤوس الأموال بهدف تحقيق عائد، مثل المساهمة في رؤوس أموال بعض الشركات مثل شراء الأسهم.

٤. صيغ تلاءم النشاط الزراعي، مثل المزارعة أو المساقاة.
٥. صيغ الحسابات الاستثمارية لدى المؤسسة المالية الإسلامية، مثل مضاربة مُطلقة صيغ الاستصناع لأصول ثابتة لتقديم الخدمات والمنافع، مثل استصناع عقارات لأجل الإجارة.
- إذْن، قيام الاستثمار على أساس الشريعة الذي يساعد خير البلاد والعباد بتحديد القاعدة بين الحلال والحرام التي يحددها الإسلام وما يترتب على ما يأتي:
١. توجيه الاستثمار وتركيزه في دائرة إنتاج السلع والخدمات التي تشبع الحاجات السوية للإنسان المسلم.
 ٢. تحريم أن يقع المنتج - سلعة كان أو خدمة - في دائرة الحلال.
 ٣. تحكيم مبدأ احتياجات المجتمع ومصلحة الجماعة قبل النظر إلى العائد الذي يعود على الفرد.^{٢٧}
- فهذا يجب أن يكون استثمار أصول الوقف في دائرة الحلال، وأن يكون من المراحل العملية الإنتاجية وأسباب الإنتاج. لاستثمار الوقف ضوابط شرعية لا بد من مراعاتها: أن يكون استثمار الوقف مشروعاً، أن يكون مما يحقق المصلحة الراجحة، أن تكون صيغ استثمار الوقف مأمونة المخاطرة لا تذهب بأصول الوقف وأمواله، أن لا يكون البيع والشراء بغبن فاحش.^{٢٨}
- وإن صور استثمار الوقف تنقسم إلى ثلاث: **الصورة الأولى**: استثمار الوقف في صناديق الاستثمار عن طريق إنشاء هذه الصناديق ابتداء لغرض محدد، فالوعاء والأغراض والمصارف واحدة، وقد يكون الواقف واحداً أو متعدداً. **الصورة الثانية**: استثمار الوقف في هذه الصناديق عن طريق إنشائها كوعاء تجمع فيه الأوقاف لتستمر، وليصرف ريع كل واقف فيما حدد له من مصارف، فهو في هذه الصورة وعاء استثماري واحد، والواقفون مُتَعَدِّدُونَ، والأغراض الوقفية متعددة كذلك.
- الصورة الثالثة**: أن يتم استثمار الوقف في صناديق الاستثمار عن طريق مشاركة الوقف بفاضل ريعه، أو ما خصص منه للاستثمار في هذه الصناديق، وهو صورة من صور المضاربة في أموال الوقف.^{٢٩}

^{٢٧} عفانة، يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، ص ٩٧.

^{٢٨} المشيخ، الجامع للأحكام الوقف والهبات والوصايا، الجزء ٣ ص ١٤٦.

^{٢٩} المشيخ، الجزء ٣ ص ١٤٩.

الإنتاج، وهو مجال الاستغلال الذي يُمارس الإنسان دوره فيه من خلال العمل للاستفادة مما أودع الله في أرضه وسمائه من رزق لسدّ حاجات الإنسان.^{٣٠} ومفهوم الإنتاج في الإسلام بذل الجُهد الدائب في تَتمير موارد الثروة المباحة، ومضاعفة الغلة من أجل رخاء المجتمع ودعم وجوده وقيمه العُليا. نظرًا من هنا إنّ الإنتاج صناعة شيء من شيء آخر ويعتمد على استخدام مجموعة من الأدوات والوسائل والآلات من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف الرئيسي منه. فإنّ إنتاج الوقف نوعان وهما إنتاج السلعة، وإنتاج الخدمة . تبادل المنافع بين الناس بعضهم بعضا فهم يحتاجون أرباب المال للعمل أو البيوت للسكنى والدّواب والسيارات للحمل، وكلّ شيء للانتفاع، وهذه الأعمال بعقد الإجارة. بتجميع وتحليل ما قدّمه ابن خلدون من عطاء اقتصاديّ يمكن الخلوص إلى أن مسألة عناصر الإنتاج لم تغرب عن باله، كما يمكن القول إنّه قد تعرف على ثلاثة عناصر للإنتاج وهي العمل والموارد الطبيعية ورأس المال. وفيها مراحل العمليّة الإنتاجيّة تحري أن تكون كلّ مراحل العمليّة الإنتاجيّة (تمويل - تصنيع - بيع - شراء) وأن تكون كل أسباب الإنتاج (أجور - نظام عمل) .

تنمية أصول الوقف في شركة لاتنس التعاونيّة بمعهد دار السلام كونتور

معهد دار السلام كونتور الحديث من أحد المعاهد لتعليم شريعة الإسلام، وقد وقف مؤسسو المعهد ما لديه من المعهد المسلمين، في ١٢ أكتوبر ١٩٥٨. إدارة أصول الوقف تحت مسؤولية مؤسسة معهد دار السلام كونتور بالقيام بجميع الأمور التي كلفها رئيس معهد دار السلام كونتور خصوصا في صيانة وتنمية أصول الوقف فيه. منذ تسليم أصول الوقف من مؤسسي معهد دار السلام للمسلمين، أصبحت أرض الوقف واسعة ومنتشرة في عدة الأماكن الكثيرة، وتكون أرض الوقف رأس المال لاستمرار سير برنامج المعهد. قام مسؤول مؤسسة دار السلام كونتور باستغلال أصول الوقف في معهد دار السلام بأمر كثيرة على سبيل الصيانة والتنمية.

وتقسيم أرض الوقف في معهد دار السلام إلى قسمين وهما الأرض المنتجة وغير المنتجة. أمّا في الأرض المنتجة استخدمها في أعمال الزراعة، واستخدام الأرض غير المنتجة لبناء المباني لتربية الطلاب بمعهد دار السلام كونتور الحديث من نوع التربية والتعليمية في كلية المعلمين الإسلامية والتربية الاقتصادية في وحدات

^{٣٠}جاسم سلطان، مشروع النهضة سلسلة أدوات القادة حطوتك الأولى نحو فهم الاقتصاد (مكة المكرمة: مؤسسة

أم القرى، ٢٠١٠)، ١٦.

الأعمال بمؤسسة دار السلام كونتور.³¹ وتقسيم الأعمال في مؤسسة معهد دار السلام كونتور إلى خمسة أقسام وهي كما يلي:

١. قسم الأراضي الذي له وظيفة على تنظيم شراء الأرض أو تنظيم زيادة أرض الوقف إلى أن تتم الشهادة من موظف الأراضي.
 ٢. قسم الزراعة الذي له وظيفة على استغلال أرض الوقف في مؤسسة المعهد العصري دار السلام كونتور بطريقة الإجارة أو المزارعة.
 ٣. قسم مزارع زيت النخيل في سومطرة
 ٤. شركة ذات مسؤولية محدودة " استافيت دوي ماسا" الذي يدير محطة الوقود العامة في وونوسوبو.
 ٥. شركة لاتنس التعاونية التي تدير وحدة الأعمال التي أقامتها مؤسسة معهد دار السلام كونتور.³²
- كثرة أقسام الأعمال في مؤسسة دار السلام كونتور لتنمية أصول الوقف، منها شركة لاتنس التعاونية، فهي لسد احتياجات جميع السكان فيه. فترقية أنشطة شركة لاتنس التعاونية لا تنحصر إلى سد حاجة سُكَّان المعهد الداخلي بل تنتشر لسد احتياجات المجتمع حول المعهد. وجودها في المعهد لها فوائد كثيرة، ومن بعض فوائدها لمساعدة اقتصادية المعهد، وتربية كوادر المعهد على القيام عن الأنشطة التجارية في شركة لاتنس التعاونية، وكونها نموذجية لاقتصادية المجتمع حول المعهد.³³ تسيير شركة لاتنس التعاونية في معهد دار السلام سيراً جميلاً لقوة الشعور بالمسؤولية من كل فرد من سُكَّان المعهد لترقية ولتنمية أصول الوقف فيها، ولتكون أصول الوقف أكثر منفعة وفائدة لجميع الناس.

كانت شركة لاتنس التعاونية لها وثيقة رسمية من حكومة اندونيسيا بتاريخ ٢٩ يوليو ١٩٩٦.³⁴ على الرغم أن بداية وحدة الأعمال في معهد دار السلام كونتور منذ عام ١٩٧٠ وهي مطحنة الأرز، لكن تم نشر قانونيتها في عام ١٩٩٦ بسبب حضور وزير شركة التعاونية إندونيسيا السيد آدى ساسونو، الذي زار معهد دار السلام كونتور سيقدم المساعدة على المعهد لأنشطة البيع الرخيص في السوق للمواد الأساسية مثل الأرز، وجود المواد المباعة في محلات لوجستيات لا يستطيع محلات لوجستيات أن يخرج الأرز إلا باسم

³¹Cahyo and Muqorobin, "Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan Sektor Pertanian Pada Yayasan Pemeliharaan Dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo."

³²Cahyo and Muqorobin.

³³Imam Shobari, "(Ketua Yayasan Pemeliharaan Dan Perluasan Wakaf Pondok Moden Gontor Di Pesantren Gontor Ponorogo), Dalam Interview Dengan Penulis 20 Pebruari 2021" (Interviu, n.d.).

³⁴Shobari.

الشركة التعاونية، ولهذا السبب تم تسجيل شركة لا تنس التعاونية في حكومة إندونيسيا. كان البيع الرخيص للمواد الأساسية في السوق غير ناجح لكثرة أعمال مسؤول شركة لا تنس التعاونية في المعهد.³⁵ بهذه الخبرة، عادت الأعمال التجارية في شركة لا تنس التعاونية إلى العناصر التي لها علاقة مع أنشطة الطلاب. تنقسم وحدة الأعمال في شركة لا تنس التعاونية إلى خمس مجموعات رئيسية، وهي: الفلاحة والخدمة التجارية والتجارة والإنتاج وبيت المال والتمويل.³⁶ بكثرة مصادر الأنشطة التجارية من وحدة الأعمال في شركة لا تنس التعاونية كون تنمية أصول الوقف فيها سريعة.

وأما إدارة وحدة الأعمال في شركة لا تنس التعاونية على أساس الإدارة الذاتية³⁷ يشارك فيها المعلمون والطلاب في إدارة أنشطة الأعمال التجارية وإن لم يكن لهم الكفاءة في العلوم التجارية لتدريب أنشطة وحدة الأعمال ولكن أعمارهم تكون إضافة لكفاءتهم. مشاركتهم في أنشطة وحدة الأعمال على أساس الإخلاص والصدق والأمانة والمسؤولية والوفاء والتدريب. بكثرة وحدات الأعمال في شركة لا تنس التعاونية يكون تعليم الاعتماد على النفس سهلا، من جهة مكان التدريب ومراقبة أعمال الطلاب فيها والاستغلال على حاصلة وحدات الأعمال وغير ذلك.³⁸ وحدة الأعمال تكون مكاناً لإخراج جميع القوة الجسميّة والعقليّة والخلقيّة للطلاب بمشاركة أنشطتها.

بوجود الطلاب في معهد دار السلام كونتور يكون سير إدارة الأنشطة الاقتصادية فيه سيرا جميلا سريعا من بداية الإنتاج إلى نهاية وصولها إلى المستهلكين. وحدة الأعمال في شركة لا تنس التعاونية لها دور هام في توفير الاحتياجات اليومية لسكان المعهد.³⁹ المحافظة على سدّ حاجة سكان المعهد من وظيفة مسؤول وحدة الأعمال في شركة لا تنس التعاونية، والنظام على وجوب شراء حاجتهم في وحدات الأعمال بشركة لا تنس التعاونية يكون أساساً لتنمية أصول الوقف فيه.

³⁵Burhanuddin, "Evaluasi Program Pendidikan Dan Latihan Pada Koperasi Pondok Pesantren," *Pengkajian Koperasi Dan UKM*, no. 2 (2006): 1.

³⁶Departemen Koperasi, *Akte Pendirian Koperasi Pesantren La-Tansa Pondok Modern Gontor* (Jawa Timur: Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur, 1996).

³⁷Prinsip Swakelola

³⁸Imam Muchtar, (*Ketua Kopontren La-Tansa Pondok Moden Gontor*), *Dalam Interview Dengan Penulis 2 Maret 2021*, n.d.

³⁹Koperasi, *Akte Pendirian Koperasi Pesantren La-Tansa Pondok Modern Gontor*.

مبادئ شركة لا تنس التعاونية في تنمية الوقف

إنّ مبادئ شركة لا تنس التعاونية في تنمية الوقف مُنقسمة إلى ثلاثة، وهي مما يلي:

١. تأسيس وحدة الأعمال

أحد العوامل الأساسية في تأسيس شركة لا تنس التعاونية هو توفير احتياجات سكان المعهد، وقيام وحدة الأعمال في شركة لا تنس التعاونية لتدريب الطلاب بالاعتماد على النفس، وأعضاء شركة لا تنس التعاونية من أحسن عامل في استخدام خدمته على تقدمها لأنه صاحب الملك في العمل بإخراج جميع قوته وفكره وطاقته لأجلها.^{٤٠} فمسؤول إدارة شركة لا تنس التعاونية المتخرج من هذا المعهد على أساس الأمانة والإخلاص، وعضوية شركة لا تنس التعاونية من المعلمين هذا المعهد على الطريقة التلقائية، إذا غادر المدرس من هذا المعهد كونتور إنتهى عضويته في شركة لا تنس التعاونية.^{٤١} جميع حاصلة وحدة الأعمال فيها يكون ملكا للمعهد كونتور وليس للمسؤول أو لأعضاء شركة لا تنس التعاونية.

٢. مصادر المالية

بداية تأسيس الشركة التعاونية كونتور في عام ١٩٣١ بجمع رأس المال من سين ونصف سين وسينين، حتى صارت دجاجة وغنما ثم حاولت إرادة المعهد إلى تأسيس الشركة التعاونية، وطريقة جمع رأس المال من المتبرعين على شكل التبرع بنظام الانفاق منذ سنة ١٩٥٤.^{٤٢} فبذلك استخدام أموال الإنفاق لتوسيع الأعمال الاقتصادية ولبناء الدكان الذي يسد جميع احتياجات الطلاب من الأدوات المدرسية وغيرها، من هذا الدكان تطورت الشركة التعاونية حتى تصبح شركة لا تنس التعاونية رسمية من قبل وزير شركة التعاونية في إندونيسيا.^{٤٣} المصادر الرئيسية لتمويل شركة لا

⁴⁰Amimah Oktarina Muhammad Iqbal Fasa, Azidni Rofiqo, "Model Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo," n.d., 16.

⁴¹Takbir Lailatul Fitra and Abdul Rasyid, "Peran Kopontren Terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren," *Iqtisaduna*, no. 25 (2016): 3.

⁴²Imam Muchtar, (*Ketua Kopontren La-Tansa Pondok Moden Gontor*), *Dalam Interview Dengan Penulis 2 Maret 2021*.

⁴³Shobari, "(Ketua Yayasan Pemeliharaan Dan Perluasan Wakaf Pondok Moden Gontor Di Pesantren Gontor Ponorogo), *Dalam Interview Dengan Penulis 20 Pebruari 2021*."

تنس التعاونية هو الإعانات المنزلية، والرسوم من أعضاء التعاونية، ومن شكل رسوم التقديرات التي تأتي من شعور الطاعة لمؤسسة المدرسة الداخلية.^{٤٤}

٣. تحديد أرباح الأعمال

من أغراض تأسيس شركة لا تنس التعاونية الحصول على الأرباح بطريقة تنمية أصول الوقف. للوصول إليها سعى مسؤول شركة لا تنس التعاونية بترتيب الإدارة عند تناول السلعة من البائع، وكلّ النقود أو السلعة فيها أن يكون مكتوباً على دفتر كل منها، وعكس ذلك عند إخراج الشيء من وحدة الأعمال في شركة لا تنس التعاونية أن يكون مكتوباً في الكتاب الذي له بذلك الشيء.^{٤٥} كتابة كل شيء في شركة لا تنس التعاونية لحفظ أمانة الناس إلى مسؤول وحدة الأعمال في شركة لا تنس التعاونية، ويحفظ مسؤول وحدة الأعمال عند تعيين الأرباح على الخلو من عنصر الربا، والخلو من عنصر الخداع، والخلو من عنصر الظلم، والخلو من عنصر الإنكار.^{٤٦}

تزداد وحدة الأعمال في شركة لا تنس التعاونية منذ تأسيسها إلى سنة ٢٠١٩ حصلت على ٣٤ وحدة الأعمال. تلخيص مجموعة وحدة الأعمال في شركة لا تنس التعاونية بمعهد دار السلام كوتنور في سنة ٢٠١٩، تتكون من ٤ أنواع، وهي التجارة وصلت على ١٤ وحدة الأعمال والإنتاج وصل على ٦ وحدات الأعمال والخدمة التجارية وصلت على ١٢ وحدة الأعمال و الفلاحة وصلت على وحدتين، لكثرة عدد وحدات الأعمال في شركة لا تنس التعاونية، سيأخذ الباحث ثلاث وحدات الأعمال منها، لمعرفة كيفية تنمية أصول الوقف فيها، وذلك في مطحنة الأرز ومصنع مياه دار السلام للشرب و دار السلام للضيافة.

تنمية أصول الوقف في مطحنة الأرز بمعهد دار السلام كوتنور

إن تأسيس مطحنة الأرز بمعهد دار السلام كوتنور في سنة ١٩٧٠،^{٤٧} لمساعدة سكان المعهد في سد حاجة الأرز يومياً فيه، وتكون مطحنة الأرز وسيلة لتدريب الطلاب على العملية التجارية، بكمية عدد

⁴⁴Shobari.

⁴⁵Imam Muchtar, (Ketua Kopontren La-Tansa Pondok Moden Gontor), Dalam Interview Dengan Penulis 2 Maret 2021.

⁴⁶Shobari, "(Ketua Yayasan Pemeliharaan Dan Perluasan Wakaf Pondok Moden Gontor Di Pesantren Gontor Ponorogo), Dalam Interview Dengan Penulis 20 Pebruari 2021."

⁴⁷Muchtar, "Wawancara Tentang Kopontren La-Tansa."

الطلاب الذين يتعلمون في المعهد كانت حاجة الأرز كثيرة أو كبيرة. قبل بنائها يأتي الأرز لسد حاجة المطابخ من التاجر. بعد تأسيسها في شركة لا تنس التعاونية يأتي الأرز منها، وتغيير دور حصول الأرز من الفلاح أو التاجر ثم إلى مطحنة الأرز معهد دار السلام ثم إلى المطابخ.^{٤٨}

طريقة تأسيس مطحنة الأرز تأتي من رأي مسؤول شركة لا تنس التعاونية بالنظر على كثرة حاجة الأرز للغذاء الأساسي، ويحسب مسؤول شركة لا تنس التعاونية حاجة الأرز في كل سنة وضعف على خمسة السنوات مع صناعة الميزانية لإصلاح بناء مطحنة الأرز ولشراء ما فيها من آلة الإنتاج وحبوب الأرز وآلة النقل وغير ذلك، كلها مكتوبة على المقترحة لمعرفة مجموعة رأس المال وزمان عائدتها ثم تسجيلها إلى رئيس المعهد لطالب موافقته، وإذا كان رئيس المعهد موافقاً بالاقترح الذي قدمها مسؤول شركة لا تنس التعاونية قام قسم التعمير والبناء ببناء المبنى كما يحتاجها مطحنة الأرز التي فيها الأدوات الكاملة لطحن الأرز أو فيها الأشياء التي تحتاجها مطحنة الأرز.^{٤٩} استثمار معهد دار السلام كونتور رأس المال لبناء مطحنة الأرز وما فيها وإدارتها إلى المدرس الذي يسكن في مطحنة الأرز مناجتهاد رجال مساعدة رعاية الطلبة لإدارة عملية أنشطة مطحنة الأرز.

وأما من ناحية صيغ الاستثمار في مطحنة الأرز على صيغ المضاربة لوجود صاحب المال والمضارب لعملية طحن الأرز من مسؤول وحدة الأعمال فيها، لوجود الشركة بمالٍ من جانبٍ وعملٍ من جانبٍ.^{٥٠} ولصحة هذا العقد أن يوازي أركان المضاربة أربعة وهم رب المال والمضارب والمال والصيغة.^{٥١} ورب المال هو معهد دار السلام كونتور، والمضارب هو مسؤول وحدة الأعمال، والمال هو رأس المال لبناء مطحنة الأرز وما فيها، والصيغة موافقة مسؤول مطحنة الأرز بتعيين الغرفة من رعاية الطلبة.

وبناء مطحنة الأرز على نوع صيغ المضاربة من أدوات الاستثمار سبيل طويلة الأجل،^{٥٢} معرفة حاصلة المضاربة بعد مراجعة حسابة الأموال في مطحنة الأرز في كل ثلاثة شهور ولو لم يتم مسؤول مطحنة الأرز

⁴⁸Mohammad Shamsiyah, "Ciri-Ciri Keuntungan Menurut Perspektif Islam," 2002 10, no. 1 (n.d.): 2.

⁴⁹Wardun, *Wardun (Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor)*.

⁵⁰Shobari, "(Ketua Yayasan Pemeliharaan Dan Perluasan Wakaf Pondok Moden Gontor Di Pesantren Gontor Ponorogo), Dalam Interview Dengan Penulis 20 Pebruari 2021."

⁵¹Shobari.

^{٥٢}أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي، كنز الدقائق (دار البشائر الإسلامية، دار السراج،

صاحب المال على تقسيم حاصلتها لكن لقيام على التقويم فيها.^{٥٣} مسؤول وحدة الأعمال لا يعرف ترقية أصول الوقف في قسمه إلا بعد مراجعة حسابة الأموال في كل ثلاثة شهور على الأقل من برامج شركة لاتنس التعاونية لمعرفة ترقية أصول الوقف فيها.

مطحنة الأرز تكون مكاناً لشراء حبوب الأرز من الفلاح أو من التاجر ويكون مكاناً لبيع السلعة المتنوعة مثل لبيع الأرز إلى جميع المطابخ في المعهد، وبيع الآهات أو نفايات الحبوب بعد الطحن إلى المجتمع، وبيع إضافة الأرز لأكل الحيوان إلى المجتمع.^{٥٤} وصيغة البيع في مطحنة الأرز من نوع أدوات الاستثمار قصيرة الأجل، إذ بعد عقد البيع عرف البائع حاصلة عمله.

طريقة الإنتاج فيها بشراء مسؤول مطحنة الأرز حبوب الأرز من حاصلة زراعة الفلاح حول معهد دار السلام كونتور لمكافحة حاجة الأرز لجميع سكان المعهد، وحاجة مطحنة الأرز عن الأرز في سنة ٢٠١٨ وصلت على ١,١٤٥,٤٠٣ طن وفي سنة ٢٠١٩ وصلت على ١,٣٠٣,١٠٨ طن.^{٥٥} تشغيل مسؤول مطحنة الأرز للحصول على الغذاء الأساسي أو الأرز، مند قيامه على شراء حبوب الأرز من الفلاح أو من التاجر حتى أن يكون الأرز جاهزاً على إرساله إلى المطبخ في معهد دار السلام، وهذه الأعمال من عمل الإنتاج في مطحنة الأرز.

ولمسؤول مطحنة الأرز له وظيفة على ترقيتها باستخدام العقل والتقنية لسهولة تحويل المواد الطبيعية المتوفرة لديه على سبيل إنتاج السلعة فيها، وفيها ثلاث أنواع الإنتاج وهي الأرز الذي تكون الغذاء الأساسي للإنسان، وإضافة الأرز التي تكون أكلاً للحيوانات، ونفايات الحبوب.^{٥٦} وكل شيء من حاصلة طحن الأرز نافعة لمصلحة الناس ولتوفير حاجة حياته، ولترقية القيمة أصول الوقف في شركة لاتنس التعاونية. ولكل من هذا النوع، عناصر الأرز مثل العمل، الموارد الطبيعية، ورأس المال.^{٥٧}

^{٥٣} مجموعة من المؤلفين، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (الرياض: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، ٢٠١٢).

الجزء ٣ ص ٥٦٢.

^{٥٤} مسؤول في مطحنة الأرز

^{٥٥} الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة.

^{٥٦} Imam Muchtar, (Ketua Kopontren La-Tansa Pondok Moden Gontor), Dalam Interview Dengan Penulis 2 Maret 2021.

^{٥٧} Staf Kopontren, Rekapitulasi Laporan Unit Usaha Koperasi La-Tansa Darussalam, 2019.

تنمية أصول الوقف في مصنع مياه دار السلام للشرب بشركة لاتنس التعاونية

بعد تناول الشهادة من الحكومة على جواز بيع حاصلة إنتاج مياه دار السلام للشرب إلى المجتمع من جميع المناطق في إندونيسيا، زادت إرادة المجتمع على مساعدة بيع مياه دار السلام للشرب في دائرتهم، حتى كانت حاصلة إنتاج مياه دار السلام للشرب غير كافية لسد حاجة المستهلكين، ويحتاج مصنع مياه دار السلام للشرب على ترقية آلة الإنتاج إلى ما هي أحسن وأكبر كفاءة.⁵⁸

واستثمر هذا المصنع لسكان المعهد والمجتمع الذي لا يقدر على بناء مصنع المياه وهو على مكافأة حاجتهم، وإرادة مسؤول مصنع مياه دار السلام للشرب على ترقية إنتاجها، وأخير مسؤوله إرادته إلى رئيس المعهد مع تفويض الاقتراح التي فيها مجموعة الميزانية التي تتكون من الميزانية لبناء المبنى ولشراء آلة الإنتاج، والمخزن، ورأس المال لشراء المواد الخام، وفيها حسابة على عائدة مجموعة رأس المال لترقية الإنتاج في مصنع مياه دار السلام للشرب. كما قال منذر قحف قائم في وقف الأعيان كالمباني، والنقود المحبوسة للاستثمار على طريقة المضاربة أو للاقتراض التبرعي. ورأس المال الذي قدمه مسؤول مصنع دار السلام للشرب لترقية حاصلة الإنتاج يكون استثمارا لتنمية أصول الوقف فيه.

وأما صيغة الاستثمار في بناء مصنع دار السلام للشرب على عقد المضاربة، بوجود صاحب المال وقسم الآخر لعملية إدارة مصنع مياه دار السلام للشرب. ومراجعة حسابة الأموال في مصنع دار السلام للشرب في كل ثلاثة أشهر على الأقل لمعرفة زيادة ترقية الأموال فيه ولو كان يعرف مسؤول مصنع مياه دار السلام للشرب لا يأخذ حصة حاصلة الإنتاج فيه وكل حاصلة الإنتاج يعود إلى المعهد.

أما صورة الاستثمار في مصنع دار السلام للشرب على بناء المبنى لصيانة وتنمية أصول الوقف في شركة لاتنس التعاونية، ويكون الوعاء والأغراض والمصارف واحدة، وكون الواقف متعددا لكثرة الأمور يشترك في قيام وسير مصنع دار السلام للشرب .

وسير عملية الإنتاج في هذا المصنع سار سيراً جميلاً إذا كانت الموارد الأساسية للإنتاج متوفرة في كل وقت عند عملية الإنتاج وهي المياه والكهرباء وإناء المياه حسب حزمها. وأما رأس المال في عملية إنتاج مياه دار السلام للشرب من المعهد ومسؤوله لا يخرج الأموال لدفع رأس المال، تعيين رأس المال في كل نهاية السنة الدراسة في كلية المعلمين الإسلامية.

⁵⁸Imam Muchtar, (Ketua Kopontren La-Tansa Pondok Moden Gontor), Dalam Interview Dengan Penulis 2 Maret 2021.

الَّذِي قَدَّمَهُ إِلَيْهِمْ، وَبَعْضُ الضَّيُوفِ يَبْحَثُ عَنِ الْفُنْدُقِ فِي مَدِينَةِ فُونُورُوكُو أَوْ يَسْتَأْجِرُ الْبَيْتَ حَوْلَ مَعْهَدِ دَارِ السَّلَامِ، وَيَأْخُذُ ابْنَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، هَذَا الْعَمَلُ يَخَالِفُ نِظَامَ مَعْهَدِ دَارِ السَّلَامِ كُونْتور الَّذِي مَنَعَ الطَّلَابَ عَلَى سَكُونِ فِي بَيْتِ الْمَجْتَمَعِ حَوْلَ الْمَعْهَدِ، لِسُهولةِ تَرْبِيَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَاطِ تَرْبِيَةِ الْمَجْتَمَعِ، ثُمَّ غَيْرَ مَرْكَزِ التَّعْلِيمِ وَالتَّدْرِيبِ إِلَى دَارِ السَّلَامِ لِلضِّيَافَةِ فِي سَنَةِ ١٩٩٩.^{٥٩}

تنمية أصول الوقف من دار السلام للضيافة

بداية دار السلام للضيافة من بناء المبنى لأنشطة مركز التعليم والتدريب بمعهد دار السلام كونتور وفيه مجهز بالحجرات الكثيرة بالأدوات الكاملة مستعدة للمبيت أو للراحة، لكن سير مركز التعليم والتدريب فيه لم يكن سيراً جميلاً، ثم غير استفادته من مركز التعليم والتدريب إلى بيت دار السلام الضيافة، وتغيير استفادته بكثرة الضيوف في معهد دار السلام لزيارة أبنائهم ولا يقدر قسم الضيافة على استيعاب جميع الضيوف لسكون في المكان الذي قدمه إليهم، وبعض الضيوف يبحث عن الفندق في مدينة فونوروكو أو يستأجر البيت حول معهد دار السلام، ويأخذ ابنه إلى المكان الذي هو فيه، هذا العمل يخالف نظام معهد دار السلام كونتور الذي منع الطلاب على سكن في بيت المجتمع حول المعهد، لسهولة تربيتهم من غير اختلاط تربية المجتمع، ثم غير مركز التعليم والتدريب إلى دار السلام للضيافة في سنة ١٩٩٩.

تغيير استغلال مركز التعليم والتدريب في معهد دار السلام كونتور إلى دار السلام للضيافة فيه حجرات كثيرة تتكون من ١٠ غرفات على الدرجة المتوسطة في كلٍ منها سريران للتفرين، و١٢ غرفة على الدرجة البسيطة فيها سريران طبقتان لأربعة أنفار وفيه ثلاث قاعات اجتماعية هي قاعة كبيرة وقاعتان صغيرتان، وبناء صغير للمطعم والمطبخ. وفي سنة ٢٠٠٣ بنا المعهد المبنى فيه ١٤ غرفة على الدرجة المتوسطة زيادة للغرف السابقة. وجود دار السلام للضيافة يساعد كثيراً على الضيوف الذين لم يسترحوا على اللمبيت في قسم الضيافة طوال زيارتهم في هذا المعهد.

أما صيغة الاستثمار في دار السلام للضيافة على نوع صيغ المضاربة من أدوات الاستثمار على سبيل طويلة الأجل، لوجود صاحب المال الذي يكافئ جميع رأس المال في دار السلام للضيافة وقسم الآخر الذي يعمل أنشطة إدارة دار السلام للضيافة. مراجعة حسابة الأموال في دار السلام للضيافة في كل ثلاثة شهور

^{٥٩}الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية.

لمعرفة زيادة ترقية الأموال فيه، ولا يأخذ مسؤول وحدة الأعمال حاصلة عملية تنمية أصول الوقف، وتغيير مسؤول وحدة الأعمال إلى أمكنة الأخرى قد كان جارياً منذ السنوات الطويلة من غير أن يعطي حاصلة عمله فيه، وصورة الاستثمار فيه على الصورة وعاء واحد وواقفون متعددون وأغراض وقفية متعددة.

وأما الإنتاج في دار السلام للضيافة هو استئجار العُرف المبيتة للضيوف الذين يأتون إلى هذا المعهد لزيارة أبنائهم، ولم يسمحوا المبيت في مكان قسم الضيافة باختلاط مع غيرهم أو بسبب الأمور التي لا يعطي بها الاطمئنان. استئجار العُرف للمبيت في معهد دار السلام كوتنور لحفظ نظام الطلاب وولي أمر الطلاب.

عناصر الإنتاج في دار السلام للضيافة: أولاً: العمل، والعمل في دار السلام للضيافة ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي قسم المالية قسم المخزن وقسم الموظف، وعمل الإنتاج في دار السلام للضيافة هو المحافظة على نظافة العُرف والحمام وما يتعلق بأمر المبيت، ومسؤولها قسم الموظف ومساعدته ٧ أنفار من العُمال لتنظيف ٥٩ غرفة تتكون من ٢٤ غرفة من الدرجة المتوسطة و ١٢ غرفة في الدرجة البسيطة و ٢٣ في الدرجة العلي، والساحة والحمام والقاعة، كل أقسام منها لها معايير تشغيلية لتكون أساساً في قيام العمل فيه وقسم المخزن له وظيفة على نظافة أدوات العُرف للمبيت ووجودها الماء للشرب أو للاغتسال. محافظة النظافة من جميع العُرف والحمام والساحة والقاعة في دار السلام للضيافة تكون مفتاح النجاح في إنتاج الخدمة الحُصول على ترقية الأموال فيه.

ثانياً: رأس المال فيه، يسلم مسؤول دار السلام للضيافة تقريراً إلى رئيس المعهد في كل آخر السنة لمعرفة حاصلة الاستثمار العُرفي في دار السلام للضيافة ولتعيين مجموعة رأس المال للسنة التالية. تسليم مسؤول دار السلام للضيافة التقرير إلى رئيس المعهد لطلب رأس المال لتمويل التكاليف الواجبة كالكهرباء وأجرة العُمال والأدوات لمحافظة النظافة وكل شيء الذي يتعلق سير أنشطة دار السلام للضيافة.

تحليل تنمية أصول الوقف في شركة لا تيسر التعاونية

إنّ طريقة تنمية أصول الوقف في شركة لا تنس التعاونية بالاستثمار والإنتاج وبيانه مما يلي:

تنمية أصول الوقف في مياه دار السلام للشرب

بنى المعهد المبنى لسد حاجة شركة لا تنس التعاونية في عمالية وحدات الأعمال الموجودة فيها، ومن أحد البناء استفادته لمصنع مياه دار السلام للشرب الذي قام تأسيسه في ٢٠٠٤، وطلب مسؤوله الإجازة من

الحكومة لبيع مياه دار السلام للشرب إلى جميع أماكن في إندونيسيا، ومع ذلك أتمّ مسؤوله الأماكن لسهولة عملية الإنتاج فيه مثل مكان الإنتاج للكب والقرورة، وكالون، والمكتب ليكون مركزا لتنظيم الأنشطة في ذلك المصنع، وغرفة المختبرة لمحافظة قيمة الإنتاج، والمخزن لحفظ سلعة الحام ولحفظ الإنتاج الجاهزة بإرسالها إلى الموزع والبائع والمستهلكين.

وبالإضافة إلى بناء الكافية، وآلات الشاملة للإنتاج فيه، هيأ المعهد رأس المال الإضافي لشراء مواد الحام المطلوب لإنتاج مياه دار السلام للشرب، مثل الكوب، وكرتون، والقارورة وغير ذلك. استثمار معهد دار السلام كوتنور في مصنع مياه دار السلام استثمارا شاملا من بديّة بناء المبنى حتى رأس المال الإضافي لسير أنشطة مصنع مياه دار السلام للشرب.

صيغ استثمار في مصنع مياه دار السلام للشرب على صيغة المضاربة لوجود صاحب المال الذي يستثمر أمواله لمكافأة جميع حاجته ومسؤول وحدة الأعمال الذي يدير أنشطة وحدة الأعمال فيها من غير إخراج أمواله لدفع رأس المال ولو كان قليلاً، لكن له وظيفة على سير تلك وحدة الأعمال لحصول على ترقية الأموال فيها، وكانت موافقتهم بإتفاق على تعيين الأمكنة من قرار مساعد رعاية الطلبة، وتقسيم حاصلة الإنتاج بين صاحب المال والمضارب أو مسؤول وحدة الأموال من غير تعيين صريح لكن تعيين بينهما على مقدار صاحب المال ١٠٠ % والمضارب لا يأخذ حقه من جميع حاصله وهذا الأمر قد كان معروفاً على جميع مسؤول وحدة الأعمال في شركة لاتنس التعاونية .

وأدوات الاستثمار على نوع طويل الأجل لكون صيغ العقد شبيه بصيغة المضاربة لطول الزمان على معرفة حاصلة الإنتاج لاستمرار أنشطة العملية الإنتاجية فيه، و مراجعة حسابة أموال الوقف على الأقل ثلاثة شهور ثم تسليم تقريرها إلى صاحب الأموال أو مسؤول وحدة الأعمال، ويبدأ المضارب على استمرار الأعمال في مصنع مياه دار السلام للشرب برأس المار الجديد حتى ثلاثة شهور ثم مراجعة حسابة الأموال لمعرفة تنمية الأموال فيه، وهذا دور الأعمال المضاربة في مصنع مياه دار السلام للشرب.

إذا كان إنتاج مصنع مياه دار السلام للشرب تتكون من ستة أنواع وهذا تُظهر أنّ ترقية الإنتاج في مصنع مياه دار السلام للشرب ترقية كبيرة في كل نوع من أنواع الإنتاج فيه، ترقية كالون حتى وصلت ١,١ %، وكوب على حزم ٢٢٠ ميل لتر حصلت ترقيته على ١٩,٢ %، وقارورة ٦٠٠ ميل لتر وصلت على ١٧,٤٧ %، وأكبرها ترقية قارورة ١٥٠٠ ميل لتر حتى وصلت على ٢٧,٦٣ % . وترقية الإنتاج من سنة ٢٠١٨ إلى ٢٠١٩ وصلت على ٥٧,٥٤٢ كرتون وكالون أو ٢٧,٣٢ % . وبجانب ترقية الإنتاج الموجود فيه

ظهر حضور الإنتاج الجديد من نوع الكوب على حزم ١٢٠ ميل لتر وقارورة ٣٣٠ ميل لتر. وهذا يدل على قوة إرادة الناس على شرب حاصلة الإنتاج من مصنع مياه دار السلام للشرب، ويجب على مسؤول مصنع مياه دار السلام للشرب على محافظة طعم وقيمة الإنتاج لتزداد إرادة المستهلكين على شربها.

إن أعمال الإنتاج في مصنع دار السلام للشرب ينقسم إلى أربعة أقسام وهي وقسم المالية قسم الإنتاج وقسم المخزن وقسم التسويق، وكل أعمال الإنتاج تحت مسؤولية قسم الإنتاج وقسم المخزن ولا يقدران على القيام بعملية الإنتاج إلا بمساعد العمال، وعدد العمال حصل على ٢٨ رجلاً^{٦٠} وتقسيم العمال إلى عشرة أقسام ومن بعضها قسم المكتب الذي يكتب حاجة الإنتاج من جميع زملاء العمل أو من الموزع والتاجر في كل شهر حتى يقدر على تعيين زمان العمل الإضافي للإنتاج وهو من العامل الذي له كفاءة شاملة لجميع الأعمال الموجودة فيه.

ويسير سير أنشطة الإنتاج سيرا جميلا لكن مسؤول مصنع مياه دار السلام للشرب يعتمد إليه ولا يستعيب أعمال الإنتاج استيعابا حسنا. بجانب أعمال الإنتاج فيه الأعمال الإدارية التي قام بها المدرس و وصل عدده إلى ٨ أنفار، لكون جميع الأعمال الموجودة في مصنع مياه دار السلام قد قام بها مساعد المكتب ولا العمل لمسؤول مصنع مياه دار السلام للشرب إلا مراقبة عن سير أنشطة الإنتاج وشراء السلعة الأساسية للإنتاج وكتابة تصريفة النقود و دخلها.

والموارد الطبيعية لمصنع مياه دار السلام للشرب هي المياه، لحصول عليها من غير إخراج النقود الكثيرة إلا النقود لشراء الكهرباء لتشغيل الماكينة لرفع المياه من البئر، ولو كان حصولها سهلاً لنيل شهادة على جواز الاستفادة مياه البئر ليكون شرباً عاماً للمجتمع يستغرق وقتاً طويلاً وصبراً عظيماً لأن ليست للبئر في معهد دار السلام كوتنور رسالة رسمية من الحكومة على جواز صناعة البئر بعمق ١٠٠ متر وأكثر، ولا سيما لأجل عملية التجارية أن تكون للبئر وثيقة كاملة من جميع أقسام الذي لها علاقة بها، كماله الوثيقة في كل الأمور لازمة لأنها من نوع رأس العمل.

⁶⁰Amidas, Daftar Karyawan Pabrik Air Minum Amidas Pondok Modern Gontor.

BALAGH

A Strategy For Developing Endowment Assets: Study in The Don't Forget Cooperative Company At The Darussalam Gontour Institute For Modern Islamic Education
Khurun'in Zahro' & Mulyono Jamal & Suraji Badi' & Syamsuri Syamsuri

ورأس المال المشتغل لمصنع مياه دار السلام للشرب لشراء المواد الأساسية من الكوب والقرورة
وكارتون وكل شيء من الوسائل لحصول على صناعة مياه دار السلام للشرب في سنة ٢٠١٨ و
٢٠١٩ كما يلي:^{٦١}

قائمة ٣١١

٢٠١٩	٢٠١٨	وحدة الأعمال	الرقم
520,807,131	530,102,448	مصنع مياه دار السلام للشرب	١

⁶¹Kopontren, *Rekapitulasi Laporan Unit Usaha Koperasi La-Tansa Darussalam*.

ورأس المال في هذه البيانات من مجموعة قيمة الأموال في مصنع مياه دار السلام للشرب ولم يدخل فيه ثمن الأرض والبناء والأدوات اللازمة لأنشطة مصنع مياه دار السلام للشرب، مجموعة رأس المال لسنة ٢٠١٨ أكثر من رأس المال لسنة ٢٠١٩ لأن عدم موازنة بين حصول الربح في سنة ٢٠١٨ مع الواجبة التي يجب مسؤول وحدة الأعمال على إخراجها حتى يأخذ بعض رأس المال وهو الذي يسبب على انخفاض رأس المال في سنة ٢٠١٩. انخفاض رأس المال في سنة ٢٠١٩ لا يدل على خسارة مصنع مياه دار السلام للشرب لكن بسبب كثرة التكلفة والمخزون وقطع النقود النقدية من قسم الإدارة.

قام مسؤول مياه دار السلام للشرب عند تعيين ثمن المبيع أو السلعة من حاصلة الإنتاج فيه، لا يستعمل مقياس عشرة بالمئة أو خمسة بالمئة، لكن يستعمل الطريقة المعاونة المتبادلة بين حاصلة الإنتاج في مصنع مياه دار السلام للشرب، ووضع مسؤول ثمن السلعة المحبوبة عند المستهلكين رخيصة ووضع ثمن السلعة المتكاملة ثميناً. ووضع ثمن الموزع أرخص من ثمن البائع لوجود التعاون بين الموزع ومسؤول مصنع مياه دار السلام للشرب.^{٦٢}

مسؤول مصنع مياه دار السلام يعطي ثمن الإنتاج للموزع أرخص من ثمن التاجر على مقدار ١,٧٥% إلى ١٢,١٢%، هذا من نوع محافظة التعامل بينهما وهذا الثمن من الإنتاج المذكور في مصنع مياه دار السلام للشرب ولم يدخل ثمن لإرسال السلعة إلى الأمكنة المرجوة عند المشتري إما من الموزع أو من التاجر، وأكثر المشتري يأخذ السلعة بنفسه إرسال الحوالة إلى المعهد لأعضاء منطقتهم، وهذا يساعد كثيراً على أنشطة مصنع مياه دار السلام للشرب لكن يقع فيه الزحام لتسوية اليوم والوقت حتى في وقت الراحة. تنظيم زمان العمل وزمان الإغلاق لازم على كل وحدة الأعمال لسهولة الخدمة على من له حاجة بهذه وحدة الأعمال. ترقية الدخل من حاصلة بيع السلعة فيه من سنة ٢٠١٨ إلى سنة ٢٠١٩ وصلت على **86.85%**، ويتبع الربح على ترقيته حتى وصلت على ١٧٤,١%، ويدل على تنمية أصول الوقف في مصنع مياه دار السلام للشرب ترقية عظيمة، وسبب ترقية الدخل والربح بكثرة الموزع و التاجر لتسويق حاصلة الإنتاج من مصنع مياه دار السلام للشرب، ولا سيما لو يفتح مصنع مياه دار السلام للشرب المصنع الفروع في كل المعاهد الفروع في معهد دار السلام ستنمو حاصلة إنتاجه ثمناً كبيراً وتقطع تنفيذية الإنتاج خصوصاً من التمويل لإرسال السلعة إلى المناطق المرجوة.

⁶²Amidas, DAFTAR HARGA DISTRIBUTOR DAN AGEN AMIDAS MULAI 01 JANUARI 2020.

ترقية الدخل من حاصلة بيع السلعة فيه من سنة ٢٠١٨ إلى سنة ٢٠١٩ وصلت على **86.85%**، ويتبع الربح على ترقيته حتى وصلت على ١٧٤,١ %، ويدل على تنمية أصول الوقف في مصنع مياه دار السلام للشرب ترقية عظيمة، وسبب ترقية الدخل والربح بكثره الموزع و التاجر لتسويق حاصلة الإنتاج من مصنع مياه دار السلام للشرب، ولاسيما لو يفتح مصنع مياه دار السلام للشرب المصنع الفروع في كل المعاهد الفروع في معهد دار السلام ستنمو حاصلة إنتاجه مُؤا كبيرا وتقطع تنفيذية الإنتاج خصوصا من التمويل لإرسال السلعة إلى المناطق المرجوة.

لا يأخذ مسؤول مصنع مياه دار السلام للشرب أجرة عمله كما لا يأخذ مسؤول وحدة الأعمال الأخرى إذا أخذ حقه كما يلي:^{٦٣} وعدد مسؤول وحدة الأعمال في مصنع مياه دار السلام للشرب ٨ أنفار والأجرة الجارية في منطقة فونوروكو ١,٥ مليون في كل شهر، وضعف على ٨ أنفار ثم ضعف على ١٢ شهرا تعادها ١٤٤ مليون، يجب مسؤول شركة لاتنس التعاونية على إخراجها وهذا المجموع يكون زيادة الربح وزيادة أصول الوقف في مصنع دار السلام للشرب، وإذا كل عمل من مسؤول مصنع مياه دار السلام للشرب بالأجرة مثل عمل الإضاف وستنمو التنفيذية في مصنع دار السلام للشرب. ومن هنا عرف الباحث تنمية أصول الوقف في مصنع مياه دار السلام للشرب ليست من حاصلة بيع إنتاج مياه دار السلام للشرب فحسب لكن من وجود الوقف الجديد من حق مسؤول وحدة الأعمال وحق ناظر الوقف.

تنمية أصول الوقف في مطحنة الأرز

مطحنة الأرز هي أول وحدة الأعمال الموجودة في شركة لاتنس التعاونية^{٦٤} وهي من بعض وحدة الأعمال الكبيرة فيها، وعمليتها تسد حاجة الأرز لجميع سكان معهد دار السلام المركز والمعاهد الفروع في فونوروكو وعاوي وكيديري. بنى المعهد مطحنة الأرز بالبناء الكبير الذي يشمل فيه المكان لعملية إنتاج الأرز، والمسكن لمسؤول مطحنة الأرز، والمخزن لحفظ حبوب الأرز، والمجفف وأكمل المعهد جميع الوسائل لسهولة سير عملية طحن الأرز مثل الآلة المنتصفة الآلية لسرعة عملية الإنتاج فيها والسيارة لنقل الأرز إلى المطابخ وأكمل المعهد جميع الوسائل لسهولة أنشطتها حتى رأس المال المشتغل. استثمار المعهد لتأسيس مطحنة الأرز تدريجيا حسب حاجتها لسد الغذاء الأساسي لسكان المعهد ويتبع ترقية استثمار على ترقية مجموعة سكان المعهد.

⁶³Hafid, *Wawancara Tentang Pengembangan Harta Wakaf Di Air Minum Darussalam Gontor*.

⁶⁴Imam Muchtar, (*Ketua Kopontren La-Tansa Pondok Moden Gontor*), *Dalam Interview Dengan Penulis 2 Maret 2021*.

وصيغ استثمار في مطحنة الأرز سببه على صيغة المضاربة لوجود قسمين من صاحب المال الذي يقوم على مكافأة جميع حاجة مطحنة الأرز من البناء و الأدوات اللازمة لأنشطة مطحنة الأرز مسؤول وحدة الأعمال الذي يدير إدارة مطحنة الأرز من غير إخراج أموال لدفع رأس المال لكن له وظيفة على تنمية أصول الوقف فيها. كانت الموافقة بين صاحب المال ومسؤول مطحنة الأرز بالإتفاق على تعيين المكان من قرار مساعد الرعاية الطلبة ولو كان مسؤول مطحنة الأرز ليس له كفاءة عن علوم مطحنة الأرز لكن بالإرادة القوية التي تأتي من الروح العميق تفتح أبواب السماء على قوة تديرها، وتعيين تقسيم الأرباح بينهما على تقدير ١٠٠ % لمطحنة الأرز أو المعهد و ٠.٠٪ للمضارب أو مسؤول وحدة الأعمال بمعنى لا يأخذ المضارب حقه ويعود حقه للمطحنة الأرز أو إلى المعهد، لأن المعهد مشهور بمعهد الوقف وعودة الأموال إليه تكون وقفا له.

أدوات الاستثمار على شكل صيغة المضاربة من نوع أدوات استثمار طويل الأجل^{٦٥} لطول الزمان على معرفة الحاصلة الإنتاجية واستمرار عملية الإنتاج فيها إلى المسؤول الآخر عند وجود تغيير أمكنة الغرف من رجال الرعاية الطلبة، وأقل الزمان لمراجعة حسابة أصول الوقف ثلاثة شهور على الأقل ثم تسليم تقريرها إلى صاحب الأموال أو رئيس المعهد، ويبدأ المضارب على استمرار الأعمال في مطحنة الأرز برأس المال الجديد، وبعد ثلاثة شهور قام مسؤول مطحنة الأرز على مراجعة حسابة أصول الوقف فيها كما جارت دورة الأعمال في وحدات الأعمال الأخرى، حتى يعرف مسؤول وحدة الأعمال حاصلة عمله بعد ثلاثة شهور.

فالأعمال في مطحنة الأرز تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي قسم المالية وقسم المخزن وقسم الموارد البشرية،^{٦٦} وكل الأعمال من عملية الإنتاج تحت مسؤولية قسم الموارد البشرية بمساعدة على ٥ عمال، لكن في الممارسة العملية اليومية تحت إشراف حارس مطحنة الأرز في ذلك اليوم، ويعمل مسؤول مطحنة الأرز أعمالاً كثيرةً من شراء حبوب الأرز و رفع الكيس من الأرز، وإرسال الأرز إلى المطابخ وكل الأعمال الموجودة في هذا اليوم لإتشغيل الماكينة للإنتاج حتى حصول الأرز، ويستوعب مسؤول مطحنة الأرز جميع أنشطة فيه. استيعاب مسؤول مطحنة الأرز على جميع أنشطتها يكون مفتاحاً على شجاعة تعيين سياسة أعمالها الكثيرة لتقدمها.

الموارد الأساسية لمطحنة الأرز هي حبوب الأرز وحصول عليها بإخراج النقود الكثيرة بشرائها من الفلاح أو التاجر، والزمان لسهولة شرائها في يوم الحصاد ثم بعد كل أربعة شهور. حصول الموارد الطبيعية

^{٦٥} وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة (دمشق: دارالفكر، ٢٠٠٢)، ص ٤٢١.

^{٦٦}M. Zam Zam Hazmi Perlindungan, *Wawancara Tentang Penggilingan Padi Di Pondok Modern Gontor*.

الحسنة متوقف على قدرة الموارد البشرية أو مسؤول مطحنة الأرز لأن هو الذي يعين كل الأنشطة الموجودة فيها مند شراء حبوب الأرز حتى قيامه على عملية الإنتاج ويتولّد منها ثمن الأرز إلى المطابخ أن يكون رخيصاً أو غالياً، لأنّ كفاءة مسؤول مطحنة الأرز مفتاح النجاح على جميع الأعمال فيها.

من البيانات يُعرف بأن حاجة الأرز في مطحنة الأرز لسد المطابخ في سنة ٢٠١٨ وصلت على ١,١٤٥,٤٠٣ طن وفي سنة ٢٠١٩ وصلت على 1,203,108 طن، وظهرت ترقية حاجة الأرز ترقية عظيمة حتى وصلت ترقيتها على 57,705 طن أو ٥ % من مجموع حاجة الأرز في سنة ٢٠١٨، وهذه المجموع تحتاج حبوب الأرز من الفلاح حتى وصلت على 1,877,710 طن، وفي سنة ٢٠١٩ حاجة مطحنة الأرز عن حبوب الأرز وصلت على 1,972,308 طن، وأما من حاصلة إضافة الأرز في سنة ٢٠١٨ حصلت على 137,448 طن، وفي سنة ٢٠١٩ حصلت على 144,373 طن، ومن هنا عرف الباحث ترقية إنتاج الأرز في مطحنة الأرز ترقية كبيرة، لاسيما بزيادة توسيع السوق إلى المجتمع تكون حاجة الأرز أكثر وأكبر.

بجانب رأس المال لبناء المبنى ولشراء الآلة اللازمة لعملية أنشطة مطحنة الأرز لها حاجة على رأس المال لشراء حبوب الأرز لإملاء المخزن ولعملية الإنتاج كل يوم، وحبوب الأرز في مخزن مطحنة الأرز يكون إعدادا لليوم الذي صعب على بحث حبوب الأرز حتى لا تقف عملية أنشطة مطحنة الأرز ولو كان اليوم ليس من يوم الحصاد. وحاجة رأس المال في مطحنة الأرز كما يلي:^{٦٧}

قائمة ٣١٥

رقم	الرقم	وحدة الأعمال	٢٠١٨	٢٠١٩
١		مطحنة الأرز	٨٢٤,٥٣٧,٥٤	٧٦٥,٨٧٧,١٩
			٤	٤

رأس المال في هذه البيانات من مجموعة قيمة الأموال التي تتكون من قيمة البضائع والنقود النقدية والبضاعة المقترضة ولم يشمل ثمن البناء و ثمن الأرض و ثمن الآلة الإنتاج و ثمن الأدوات اللازمة لسهولة سير أنشطة الإنتاج، وأما رأس المال لبناء المبنى ولشراء الآلة اللازمة فيها أكثر وأكبر من رأس المال المشتغل.

⁶⁷Kopontren, *Rekapitulasi Laporan Unit Usaha Koperasi La-Tansa Darussalam.*

وطريقة تعيين الثمن في مطحنة الأرز بالنظر على مقدار الثمن المنتشر في المجتمع، وينقسم الثمن في المجتمع إلى ثلاثة أقسام وهي ثمن السلعة المنخفضة و ثمن السلعة المتوسطة و ثمن السلعة العالية، ولم يَضَع مسؤول مطحنة الأرز ثمن السلعة العالية إلا للإفطار الجماعي ولسد حاجة الأقسام المخصصة.

وترقية الدخل من سنة ٢٠١٨ إلى سنة ٢٠١٩ وصلت إلى ٤،٤٩٠ مليون أو ٥،٠٤ % من الدخل في سنة ٢٠١٨. وتتبع بعد ذلك ترقية تكلفة الإنتاج والتنفيذية والربح، وأكثر ترقية من هذه الأمور وهي ترقية الربح حتى حصلت على ٨،٥٦ %، وهذه الترقية بسبب الأمور الكثيرة ومن بعضها من مواد الخام وهو حبوب الأرز الجيد خالي من الوَسَائِخ تحصل حصيلة الأرز كثيرة وسلامة الماكينة للإنتاج من الفساد حتى لا يخرج مسؤول مطحنة الأرز التكلفة لإصلاحها، وحضور العمال في الميعاد حسب الجدول أو بسبب ثمن حبوب الأرز رخيصو ثمن المبيع من الأرز ثمين، أو بسبب تنظيم الأنشطة فيها تنظيماً حسناً. مسؤول مطحنة الأرز لا يأخذ أجره عمله كما عينتها حكومة أندونيسيا، إذا أخذ حقه كما يلي: وعدد مسؤول وحدة الأعمال في مطحنة الأرز ٥ أنفار والأجرة الجارية في منطقة فونوروكو ١،٥ مليون، وضعف على ٥ أنفار ثم ضعف على ١٢ شهراً تساوي ٩٠ مليون في كل سنة، ويجب مسؤول شركة لاتنس التعاونية على إخراجها، بتنقيص عدد الربح في مطحنة الأرز لدفع أجره مسؤول وحدة الأعمال، ولأن مسؤول مطحنة الأرز لا يأخذ حقه يكون حقه زيادا لأرباح مطحنة الأرز.

تنمية أصول الوقف في دار السلام للضيافة

المبنى في دار السلام للضيافة من البناء لأنشطة مركز التعليم و التدريب في معهد دار السلام كونتور وتغيير استفادته في سنة ١٩٩٩،^{٦٨} فيه حجرات كثيرة تتكون من ٢٤ غرفة على الدرجة المتوسطة و ١٢ غرفة على الدرجة البسيطة، أكمل مسؤول دار السلام للضيافة كل الغرفة بالأدوات اللازمة للمبيت بزيادة مكيف الهواء والمكتب والخزانة. بجانب مجموعة الغرف الكثيرة فيه ثلاث القاعة الاجتماعية وهي قاعة كبيرة وقاعتان صغيرتان، وبناء للمطعم وللمطبخ، كان استثمار المعهد في دار السلام للضيافة استثماراً شاملاً من جميع وسائله لسير أنشطته.

⁶⁸Shobari, "(Ketua Yayasan Pemeliharaan Dan Perluasan Wakaf Pondok Moden Gontor Di Pesantren Gontor Ponorogo), Dalam Interview Dengan Penulis 20 Pebruari 2021."

صيغ استثمار في دار السلام للضيافة هي صيغة المضاربة كما جرت في وحدات الأعمال في شركة لاتنس التعاونية لوجود صاحب المال و المضارب، وصاحب المال الذي بنى المبنى وما فيها من الأدوات الكاملة لسير أنشطة دار السلام للضيافة والمضارب أو مسؤول وحدة الأعمال الذي يدير أنشطة دار السلام للضيافة ولا يخرج منه الأموال لدفع رأس المال ولو كان قليلاً، ولكن له وظيفة على سير أنشطة دار السلام للضيافة لحصول على الأرباح، وموافقتهما بتعين المكان المبيب من قرار مساعد الرعاية الطلبة، وتعيين تقسيم الأرباح بينهما على مقدار التالية، كل حاصلة دار السلام للضيافة يعود إلى ساحل المال والمضارب لا يأخذ مسؤول دار السلام للضيافة حاصلته.

أدوات الاستثمار في دار السلام للضيافة على سبيل طويل الأجل،^{٦٩} وصيغ استثمار طويل الأجل على صيغة المضاربة، ولا يعرف مسؤول وحدة الأعمال حاصلة ترقية الأموال فيها إلا في وقت معين أو بعد ثلاثة شهور على الأقل بمراجعة حسابة الأموال ولو كان عرف مسؤوله حاصلة تنمية أصول الوقف يوميًا، قام مسؤوله على تفويض تقرير حاصلة إجارة العُرف بدار السلام للضيافة في كل ثلاثة أشهر إلى مؤسسة دار السلام كونتور و رئيس المعهد.

فإنّ الإنتاج في دار السلام للضيافة هو استئجار الغرف المبيتة والقاعة الاجتماعية، و الغرف المبيتة تتكون على ثلاث درجات، الأول الغرف على الدرجة العالية مجموعة غرفها ١٥ غرفة واستفادتها مجلس الأعلى بمعهد دار السلام كونتور عند مشاوره في كل أول دراسة فيه، و ٨ غرف استفادتها ضيوف معهد دار السلام كونتور، الثاني الغرف المبيتة على الدرجة المتوسطة وعددها ٢٤ غرفة، استفادتها أولياء الأمور من الطلاب معهد دار السلام كونتور والمجتمع الذين يأتون إلى هذا المعهد لزيارة أبناءهم ولم يسمحوا المبيت في مكان قسم الضيافة باختلاط مع غيرهم، وجود دار السلام للضيافة ضروري لحفظ نظام الطلاب لأن لا يخرجوا من هذا المعهد مع أولياء أمورهم إلى الفندق الخارجي، والقاعة الاجتماعية التي استفادها المجتمع والمعهد لكن أكثر مستفيديها سكان المعهد. وعلى مسؤول دار السلام للضيافة أن يرقى خدمة الوقت لحفظ المكتب حتى لا يبحث الضيوف حارس المكتب عند تسجيلهم للمبيت فيه وأن يرقى طريقة التسجيل بالآلة الحديثة لسهولة الضيوف على تسجيل الغرفة.

ترقية الدخل من حاصلة إنتاج الخدمة في دار السلام للضيافة من سنة ٢٠١٨ إلى سنة ٢٠١٩ حتى وصلت على ٤,٨٦% هذا دليل على كثرة الضيوف الذين يأتون إلى هذا المعهد لزيارة أبنائهم ولو في سنة

^{٦٩} وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة (جمشق: دارالفكر، ٢٠٠٢)، ص ٤٢١.

٢٠١٩ بداية البلاء العامة في العالم، وترقية الدخل بمتابعة ترقية الربح وترقيته حصلت ٤,٠٨ %، من هذه البيانة عرف الباحث على تنمية أصول الوقف في دار السلام للضيافة ترقية عظيمة، لاسيما لو بزيادة الغرف المبيتة الكثيرة ويرتفع الدخل ارتفاعاً كبيراً وسريعاً بالنظر إلى كثرة عدد الطلاب في معهد دار السلام كونتور ويكثر الضيوف إلى معهد دار السلام كونتور لزيارة أبناءهم.

الخلاصة

إن تنمية أصول الوقف في شركة لا تنس التعاونية معهد دار السلام كونتور على سبيل الاستثمار بسد جميع الأمور والوسائل المحتاجة لسير أنشطة وحدة الأعمال الموجودة فيها، وهي بناء المباني التي فيها الأدوات الكاملة الشاملة من بداية تأسيس وحدة الأعمال حتى نهايتها. ومجموعة الاستثمار في وحدة الأعمال في شركة لا تنس التعاونية حتى بلغت ٣٤ وحدة الأعمال، تتكون من ٤ أنواع، وهي التجارة بلغت ١٤ وحدة الأعمال والإنتاج بلغت ٦ وحدات الأعمال والخدمة التجارية بلغت ١٢ وحدة الأعمال والفلاحة بلغت وحدتين، كل واحد منها يستخدم استثمار معهد دار السلام من المباني وما فيها لأنشطة الأعمال الإنتاجية عن أصول الوقف، وصيغ الاستثمار فيها على صيغة المضاربة لحصول الأرباح المرجوة وتقاسم الأرباح في هذه الصيغة مخالفة على عرف عقد المضاربة الجارية في المجتمع أن المستثمر عليه لا يأخذ حقه بعد مراجعة حسابة أصول الوقف في كل ثلاثة أشهر ويكون حقه وفقاً لوحدة الأعمال وهذا العمل قد جرى مند بداية تأسيس وحدة الأعمال في معهد دار السلام، ونظراً من ثلاث وحدات الأعمال وهي مطحنة الأرز ومصنع مياه دار السلام للشرب ودار السلام للضيافة أن تنمية أصول الوقف تنمية عظيمة في سنة ٢٠١٨ بلغت ٧٠,١٢ % وفي سنة ٢٠١٩ بلغت ٩٤,١٨ %، بوجود التنظيم من جميع الأنشطة الموجودة فيها من تنظيم سُكّان المعهد على شراء جميع احتياجاتهم في وحدة الأعمال الموجودة في شركة لاتنس التعاونية، وتنظيم الأعمال الإنتاجية في كل وحدة الأعمال بالمراقبة الجيدة من مسؤول شركة لاتنس التعاونية، وتنظيم الأعمال الإدارية.

المصادر والمراجع

- Alung, "Sekretaris Produksi Dan Pemasaran Amidas Gontor. Wawancara 20 April 2021," 2021.
- Amidas, *Daftar Harga Distributor Dan Agen Amidas Mulai 01 Januari 2020*.
- Amimah Oktarina Muhammad Iqbal Fasa, Azidni Rofiqo, "Model Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo," n.d., 16.
- Burhanuddin, "Evaluasi Program Pendidikan Dan Latihan Pada Koperasi Pondok Pesantren," *Pengkajian Koperasi Dan UKM*, no. 2 (2006): 1.
- Cahyo and Muqorobin, "Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan Sektor Pertanian Pada Yayasan Pemeliharaan Dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo."
- Departemen Koperasi, *Akte Pendirian Koperasi Pesantren La-Tansa Pondok Modern Gontor* (Jawa Timur: Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur, 1996).
- Hafid, Hanif *Wawancara Tentang Pengembangan Harta Wakaf Di Air Minum Darussalam Gontor*, 2021.
- Imam Muchtar, (*Ketua Kopontren La-Tansa Pondok Modern Gontor*), *Dalam Interview Dengan Penulis 2 Maret 2021*, n.d.
- Imam Zarkasyi Ahmad Sahal ,Zainudin Fanani , "Piagam Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo" (Ponorogo ,1958).
- Koperasi, *Akte Pendirian Koperasi Pesantren La-Tansa Pondok Modern Gontor*.
- M. Zam Zam Hazmi Perlindungan, *Wawancara Tentang Penggilingan Padi Di Pondok Modern Gontor*.
- Mohammad Shamsiyah, "Ciri-Ciri Keuntungan Menurut Perspektif Islam," 2002 10, no. 1 (n.d.): 2.
- Muchtar, "Wawancara Tentang Kopontren La-Tansa."
- Sabar, *Wawancara Tentang Pengelolaan Wisma Darussalam Gontor*, .2021
- Sekretariat Badan Wakaf Pondok Modern ,*Peraturan Dasar Lembaga-Lembaga Dalam Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor Ponorogo* (Ponorogo ,1995) ,pasal 3 , 37.
- Shobari, "(Ketua Yayasan Pemeliharaan Dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor Di Pesantren Gontor Ponorogo), *Dalam Interview Dengan Penulis 20 Pebruari 2021.*"
- Staf Kopontren, *Rekapitulasi Laporan Unit Usaha Koperasi La-Tansa Darusalam*, 2019.
- Staf Yayasan , "Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia," n.d.

- Syamsuri, "Model Pengembangan Ekonomi Berdikari Di Pesantren Gontor Berbasis Pengelolaan Kopontren" 4, No. 1 (2018): 2.
- Takbir Lailatul Fitra and Abdul Rasyid, "Peran Kopontren Terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren," *Iqtisaduna*, no. 25 (2016): 3.
- Tim Redaksi Wardun, *Wardun (Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor)* (Ponorogo: Darussalam Press, 2019).
- Umar, Nasrudin. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, vol. 53 (Jakarta: Kementrian Agama, 2013), 61.
- Wardun, *Wardun (Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor)*.

“المعجم: الغني”, n.d.

- أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي, كنز الدقائق (دار البشائر الإسلامية، دار السراج، ٢٠١١)، ص ٥٢٢.
- أحمد محمد عبد العظيم الجمل، دور نظام الوقف الإسلامي في التنميته الاقتصادية المعاصرة (القاهرة: دارالسلام، ٢٠٠٧)، ١٥٠.
- جاسم سلطان، مشروع النهضة سلسلة أدوات القادة حطوتك الأولى نحو فهم الاقتصاد (مكة المكرمة: مؤسسة أمالقرى، ٢٠١٠)، ١٦.
- حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة، يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة (فلسطين: المكتبة العلمية و دار الطيب للطباعة و النشر، ٢٠٠٩)، ٩٧.
- خالد بن علي بن خجمد المشيخ، الجامع للأحكام الوقف والهبات والوصايا (دولة قطر: إدارة الشؤون الإسلامية، ٢٠١٣)، الجزء ٣، ص ١٣١.
- شوقي أحمد دنيا، علماء المسلمين وعلم الاقتصاد ابن خلدون مؤسس علم الاقتصاد (مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ١٩٩٣)، ص ٣٣.
- عبد الحميد براهيمى، المدالة الاجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٨)، ص ١٧٩.
- عبد الله بن عبد المحسن الطريق، الإقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف (سعود: جامعة الملكسعود، ٢٠٠٩)، ص ١٥٦.
- عبد الله بن محمد الطيار الفقه الميسر (الرياض: المملكة العربية السعودية، ٢٠١٢)، الجزء ٩، ص ٩١.

عكرمة سعيد صبري، الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق (الأردن: دار النفائس لليسر و التوزيع، ٢٠١١)، ٨٩.

مجموعة من المؤلفين، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (الرياض: دار الفضيحة للنشر والتوزيع، ٢٠١٢)، الجزء ٣ ص ٥٦٢.

محمد الطاهر الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور (الأردن: محمد الطاهر الميساوي، ٢٠١٠)، الجزء ٢ ص ٩٣١.

محمد مختار منتدى قضايا الوقف الفقهية الأولى (الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، ٢٠٠٣)، ص ١٧١
١٧٢.

وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة (جمشق: دارالفكر، ٢٠٠٢)، ص ٤٢١.